

INVESTIGACIÓN ORIGINAL:

NIVEL DE RIESGO ERGONÓMICO MEDIANTE EL METODO RULA EN ESTUDIANTES DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR

LEVEL OF ERGONOMIC RISK USING THE RULA METHOD IN POSTGRADUATE STUDENTS OF THE DENTAL SCHOOL OF THE CENTRAL UNIVERSITY OF ECUADOR

Leonardo Siguencia Suárez¹, Carla Romo Olvera², Iván Carrera Bayas³, Diana Orellana Guerrero⁴

¹ Especialista en Rehabilitación Oral, Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0001-7528-8502>

² Master en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-4654-8875>

³ Especialista en Rehabilitación Oral, Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-2085-0953>

⁴ Especialista en Odontopediatría. Docente Universidad de Guayaquil. <https://orcid.org/0000-0003-2085-0953>

Correspondencia:

leonardo.siguencias@ug.edu.ec

Recibido: 07/01/2023

Aceptado: 10/02/2023

Publicado: 13/02/2023

RESUMEN

Objetivo: Determinar el riesgo ergonómico en estudiantes de 7 especialidades del posgrado de la Universidad Central del Ecuador así mismo identificar en que acciones clínicas se presentan mayor riesgo postural, dicho estudio se realizará con ayuda del método RULA para demostrar mediante angulaciones que acciones clínicas de los diferentes posgrados producen mayor riesgo ergonómico. Métodos: Se realizó fotografías y videos a los estudiantes de los 7 posgrados con la finalidad de observar diferentes posturas adoptadas al momento de realizar la acción clínica; mediante el Método Rula se obtendrá los datos finales así mismo se realizará un cuestionario de preguntas basados en el Cuestionario Nórdico. Resultados: El Método Rula nos indica por porcentajes que posgrados necesitan un cambio URGENTE de tarea y estos son: ENDODONCIA 16,1%, IMPLANTES 22,6%, PERIODONCIA 16,1%, REHABILITACION ORAL 29,0%, ESTÉTICA DENTAL 16,1%, en cuanto los posgrados de ORTODONCIA y ODONTOPEDIATRIA no recomiendan cambios de actividad ya que el porcentaje de ambos fue de 0,0%. Los resultados del cuestionario Nórdico indican lo siguiente: todas las especialidades no refieren malestar en la región de CODO O ANTEBRAZO, MUÑECA O MANO y HOMBRO, los estudiantes de Endodoncia refieren malestar en la región DORSAL O LUMBAR y los estudiantes de implantes refieren malestar en la región del CUELLO. Conclusiones: Se comprobó la mala postura de cada uno de los estudiantes durante la acción clínica de mayor dificultad. Con la ayuda del Método RULA pudimos obtener mediante angulaciones los riesgos en las posturas de los estudiantes de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador, así mismo darnos cuenta que la mayoría de los Posgradistas presentan una mala postura al momento de realizar un tratamiento.

Palabras clave: Postura, Ergonomía, Posición.

ABSTRACT

Objective: To determine the ergonomic risk in students of 7 postgraduate specialties of the Central University of Ecuador, as well as to identify in which clinical actions there is a greater postural risk, this study will be carried out with

the help of the RULA method to demonstrate through angulations that clinical actions of the different postgraduate degrees produce greater ergonomic risk. Methods: Photographs and videos were taken of the students of the 7 postgraduate courses in order to observe different postures adopted at the time of carrying out the clinical action; Through the Rula Method, the final data will be obtained, as well as a questionnaire of questions based on the Nordic Questionnaire. Results: The Rula Method indicates by percentages which postgraduates need an URGENT change of task and these are: ENDODONTICS 16.1%, IMPLANTS 22.6%, PERIODONTICS 16.1%, ORAL REHABILITATION 29.0%, DENTAL AESTHETICS 16, 1%, while the postgraduate courses in ORTHODONTICS and PEDIATRIC DENTISTRY do not recommend activity changes since the percentage of both was 0.0%. The results of the Nordic questionnaire indicate the following: all specialties do not report discomfort in the ELBOW OR region. FOREARM, WRIST OR HAND and SHOULDER, Endodontics students report discomfort in the DORSAL OR LUMBAR region and implant students report discomfort in the NECK region. Conclusions: The bad posture of each one of the students was verified during the most difficult clinical action. With the help of the RULA Method, we were able to obtain, through angles, the risks in the postures of the Postgraduate students of the Central University of Ecuador, as well as realizing that most of the Postgraduates present a bad posture when performing a treatment.

Keywords: Posture, Ergonomics, Position.

INTRODUCCIÓN

La Ergonomía se ha convertido en un tema común en la atención de la salud hoy en día, ya que se relaciona con el confort y el bienestar del trabajador dentro de su entorno laboral para la prevención de enfermedades ocupacionales y accidentes laborales. Estos programas forman parte importante de muchas otras actividades de salud como de las empresas que buscan disminuir los costos generales de salud para sus empleados. (1)

Así podemos decir que la Ergonomía juega un papel fundamental en nuestros días ya que una incorrecta posición de trabajo puede provocar graves problemas de salud en el operador ya que a la larga a parecen secuelas de las mismas que si no son diagnosticadas a tiempo pueden provocar problemas mayores. (1)

Los motivos de los trastornos músculo-esqueléticos por lo general son los resultados de la incorrecta postura de trabajo, por medio de actividades repetitivas, exceso del uso de fuerzas en las manos, esfuerzo para la manutención de posturas antinaturales, sobrecarga de los miembros superiores en oposición a la inmovilidad de los miembros inferiores, comprometiendo los

dedos, circulación sanguínea, codos y hombros. (13)

El significado Ergonomía viene de la combinación de dos palabras griegas - "ergos" que significa el trabajo y "nomo" que significa la ley natural. Dos definiciones clásicas asociadas con la Ergonomía según Stephen Pheasant son "la Ergonomía es el estudio científico del trabajo humano" y "la ergonomía es la aplicación de la información científica relativa al ser humano al diseño de objetos, sistemas y entornos" (1)

Los riesgos laborales están vinculados a factores ya sean estos físicos como psicológicos y sociales. La mayor parte de los riesgos en el trabajo están asociados con el estrés físico de la tarea a realizar, como posturas, movimientos, repeticiones, vibraciones y carga estática y dinámica. La posición corporal que adopta el individuo para realizar una determinada acción, el tiempo que ésta se mantiene, la fuerza que se produce y los movimientos pueden ser la causa de numerosas lesiones y trastornos musculoesqueléticos, como síndrome del túnel carpiano, lumbalgia o cervicalgia. (2)

Los trastornos musculo esqueléticos están actualmente entre las más comunes Patologías ocupacionales. Estos trastornos o patologías son un problema importante para los países industrializados. Así mismo está representado por un tercio de las lesiones laborales, a su vez esto tienen consecuencias económicas y sociales significativas. Costoso para los empleadores debido a la calidad reducida y la productividad, también sobrecargar el sistema de salud. (3)

Los trastornos músculo-esqueléticos son un gran problema de salud laboral frecuentes e importantes en países desarrollados y en vía de desarrollo, los mismos que se producen por factores ergonómicos como movimientos repetitivos, vibraciones, fuerzas sostenidas y posturas anómalas e implican condiciones inflamatorias y degenerativas que afectan principalmente a las partes blandas del aparato locomotor (músculos, tendones, nervios y estructuras próximas a las articulaciones. (12)

El método RULA Es un método de encuesta desarrollado para el uso en investigaciones ergonómicas de los lugares de trabajo donde se relatan trastornos relacionados con el trabajo de los miembros superiores, utiliza diagramas de posturas corporales y tablas de puntuación para evaluar la exposición de los operadores al riesgo.(4) Este método nos proporciona una evaluación rápida de la carga en el sistema musculo esquelético debido a las posturas del cuello, tronco y miembros superiores, función muscular y cargas externas ejercidas.(7) El evaluador utilizando este método podrá identificar las posturas inadecuadas, el número de veces en que el operario manipula el proceso, y las fuerzas realizadas para la ejecución de las actividades.

El método RULA ha sido citada aproximadamente 3500 veces en la literatura relevante, lo que supera las citas de otros estudios de observación metodológica. Algunos estudios comparativos han afirmado que el RULA podría ser el mejor sistema de observación representativas. (10)

El RULA se enfoca en proporcionar una evaluación rápida de la carga sobre el sistema musculo esquelético debido a las posturas del cuello, tronco y miembros

superiores, función muscular y cargas externas ejercidas. (9)

Los factores de riesgo investigados Los descritos por McPhee I como factores externos de carga incluyen:

- Número de movimientos;
- Trabajo muscular estático;
- fuerza;
- Posturas de trabajo determinadas por los equipos y sillón dental;
- Tiempo trabajado sin interrupción. (4)

Una evaluación RULA consiste de un formulario de respuestas múltiples cuya puntuación señala criticidades y genera una acción lista. Cada resultado de RULA para la parte superior del cuerpo sugiere el nivel de intervención requerido para reducir los riesgos de lesiones debido a la carga física sobre el operador. (8)

El método RULA se ha aplicado con mayor frecuencia en entornos industriales; Sin embargo, no pueden predecir de forma fiable la relación laboral de los trabajadores, dado que sus resultados reflejan únicamente categorías o niveles de acción. (11)

Según Shugars et al. (1984) informó que anualmente más de 41 millones de dólares se destina al tratamiento de trastornos musculo esqueléticos en profesionales de la odontología. Cada año algunos profesionales dentistas se ven forzados a dejar su consulta clínica, o a su vez disminuir sus horas de trabajo, e incluso considerar la jubilación anticipada. Las altas consecuencias de tratamientos y la pérdida de trabajo aumentan los problemas económicos y disminuyen la eficiencia en el trabajo sumado a los riesgos que producen la mala postura de trabajo. (5)

La Odontología es una profesión que demanda mucha exigencia a nivel intelectual y físico, y en donde los órganos musculo esqueléticos se vuelven muy vulnerables a las lesiones por los procedimientos arduos y largos. Estudios indican que el dolor musculo esquelético experimentado por los dentistas se encuentra muy frecuente hoy en día; Principalmente en

el cuello, hombro y muñeca de la mano. Estar sentado durante mucho tiempo en una silla mal diseñada con apoyo lumbar o ajuste inadecuado ha provocado un factor de riesgo alto que contribuye a la fatiga muscular y dolor lumbar. (6)

Por lo general, el trabajo que realiza el odontólogo es estático y requiere una contracción muscular sostenida, lo cual provoca un desequilibrio entre la actividad y el aporte sanguíneo, que, al disminuir, priva a los músculos de oxígeno y de glucosa, lo que obliga a utilizar las reservas de glucógeno e impide que se retiren los metabolitos consumidos, causando fatiga muscular y dolor agudo, esto se ve incrementado si el odontólogo emplea ropas y guantes ajustados porque se produce un aumento de la presión al interior del tejido muscular, lo cual reduce el diámetro de las arterias y venas obteniendo como resultado una disminución del flujo sanguíneo. (15)

MATERIALES Y MÉTODOS

Este tipo de investigación es descriptiva ya que utiliza criterios sistemáticos que permiten establecer la estructura o el comportamiento de los fenómenos en estudio proporcionando información sistemática y comparables con las de otras fuentes. En este estudio el investigador fue el observador que se encargó de la recolección de los datos evaluando las diferentes posturas que toman los estudiantes del posgrado de Odontología ante una acción clínica determinada. Esta investigación también fue experimental ya que consistió en someter a un objeto o grupo de individuos en determinadas condiciones, estímulos o tratamiento (variable independiente), para observar los efectos o reacciones que se producen (variable dependiente).

En este estudio experimental realizado en el Posgrado de Odontología de la Universidad Central del Ecuador se tomó como muestra a 53 estudiantes los mismos que fueron sometidos a un análisis del método RULA para obtener aquellas acciones clínicas que generan mayor problema ergonómico al momento de realizar un tratamiento, como apoyo para dicha investigación se usó un cuestionario NORDICO el cual nos permitió conocer qué tipo de extremidades presentan mayor

malestar luego de concluir una acción clínica, así tenemos que 16 hombres (75,0%) y 37 mujeres (51,4%) requieren cambio urgente de tarea

Criterios de inclusión

- Posgradistas inscritos en los posgrados de la universidad central.
- Estudiantes que realicen los requerimientos clínicos en las clínicas de posgrado en la universidad central del Ecuador.
- Para los estudiantes de todos los posgrados (a excepción de implantes) el trabajo clínico a realizarse será a 2 manos.
- Para los estudiantes del posgrado de implantes el trabajo clínico a realizarse será a 4 manos.
- Para los estudiantes de Odontopediatría se seleccionará el grupo de pacientes de 8 en adelante años de edad para realizar el trabajo clínico.

Criterios de exclusión

- Operadores clínicos que se encuentren ubicados en posición 12.
- Operadores que se encuentren en equipos en mal estado.
- Los estudiantes del posgrado de Odontopediatría que requieran la intervención de los padres de familia para el tratamiento clínico de los niños.

Manejo y métodos de recolección de datos

Para éste estudio se utilizó una hoja de campo del Método Rula la cual permitió obtener información de cada uno de los estudiantes de los posgrados de la Facultad de Odontología de la universidad central del Ecuador la misma que se utilizó para medir las angulaciones y los niveles de riesgos Ergonómicos por una mala postura al momento de realizar una actividad determinada.

También en este estudio se utilizó el Cuestionario Nórdico el mismo que consta de 11 preguntas las cuales indican sintomatologías que presenta el operador al

momento de realizar una actividad de acuerdo a su especialidad en ciertas partes de su cuerpo y la frecuencia (tiempo) del malestar.

La primera fase se basará en una encuesta a cada estudiante en la cual se le preguntará cual es el momento de su acción clínica que más le produce dificultad ergonómicamente.

En la segunda fase, se tomará una fotografía durante la acción clínica mencionada por cada estudiante para evaluar posteriormente los ángulos y posturas mediante las tablas del método rula.

Y en la tercera y última fase se realizará un video de la misma acción clínica de 1 minuto de duración como máximo para posteriormente ser observado y analizado en los movimientos y posturas del operador.

Los grupos fueron divididos en los siguientes:

- Grupo 1: Posgrado Periodoncia
- Grupo 2: Posgrado Rehabilitación Oral
- Grupo 3: Posgrado Odontopediatría
- Grupo 4: Posgrado Endodoncia
- Grupo 5: Posgrado de Estética
- Grupo 6: Posgrado de Ortodoncia
- Grupo 7: Posgrado de Implantes

Se utilizaron las tablas de rula para evaluar las posturas de los estudiantes mediante las fotografías y videos obtenidos.

RESULTADOS

De 53 estudiantes de Posgrado de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador tenemos que 16 hombres (75,0%) y 37 mujeres (51,4%) requieren Cambio urgente de tarea. (Tabla 1)

Tabla 1. Nivel de riesgo por Género

		GENERO		Total
		Masculino	Femenino	
NIVEL DE RIESGO	Requiere cambios de tarea	Cant. 1	15	16
		% 6,3%	40,5%	30,2%
	Rediseño de la tarea	Cant. 3	3	6
		% 18,8%	8,1%	11,3%
	Cambio urgente de tarea	Cant. 12	19	31
		% 75,0%	51,4%	58,5%
Total		Cant. 16	37	53
		% 100,0%	100,0%	100,0%

Tabla 2. Pruebas de Chi cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado			
	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
Chi-cuadrado de Pearson	6,536	2	0,038

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 caras) = 0,038) es inferior a 0,05, =p por tanto los porcentajes entre masculino y femenino no son similares con relación al nivel de riesgo (si influye). (Tabla 2)

Figura 1. Frecuencia del nivel de riesgo por género

Masculino: el 6,3% Requiere cambios de tarea, el 18,8% necesitan Rediseño de la tarea y el 75,0% requieren Cambio urgente de tarea

Femenino: el 40,5% Requiere cambios de tarea, el 8,1% necesitan Rediseño de la tarea y el 51,4% requieren Cambio urgente de tarea. (figura 1)

En la tabla 3 muestra por cada especialidad el género que mayor frecuencia necesita cambio urgente de la tarea que realiza. (Tabla 3)

Tabla 3. Especialidad - Género

		ESPECIALIDAD*GENERO tabulación cruzada			
		GENERO		Total	
ESPECIALIDAD		Masculino	Femenino		
		ESPECIALIDAD	ENDODONCIA	Cant.	2
%	12,5%			8,1%	9,4%
IMPLANTES	Cant.		6	3	9
	%		37,5%	8,1%	17,0%
ORTODONCIA	Cant.		1	7	8
	%		6,3%	18,9%	15,1%
PERIODONCIA	Cant.		1	4	5
	%		6,3%	10,8%	9,4%
REHABILITACIÓN ORAL	Cant.		3	6	9
	%		18,8%	16,2%	17,0%
ESTÉTICA DENTAL	Cant.		2	7	9
	%		12,5%	18,9%	17,0%
ODONTOPEDIATRIA	Cant.		1	7	8
	%		6,3%	18,9%	15,1%
Total	Cant.		16	37	53
	%		100,0%	100,0%	100,0%

Tabla 4. Pruebas de Chi – cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado			
Chi-cuadrado de Pearson	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
	8,846	6	0,182

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 caras) = 0,182) es superior a 0,05, por tanto, los porcentajes entre masculino y femenino son similares con relación a la especialidad (si influye). (Tabla 4)

Figura 2. Frecuencia por especialidad - género

Masculino: el 12,5% son de ENDODONCIA, el 37,5% son de IMPLANTES, el 6,3% son de ORTODONCIA, el 6,3% son de PERIODONCIA, el 18,8% son de REHABILITACIÓN ORAL, el 12,5% son de ESTÉTICA DENTAL y el 6,3% son de ODONTOPEDIATRIA

Femenino: el 8,1% son de ENDODONCIA, el 8,1% son de IMPLANTES, el 18,9% son de ORTODONCIA, el 10,8% son de PERIODONCIA, el 16,2% son de REHABILITACIÓN ORAL, el 18,9% son de ESTÉTICA DENTAL y el 18,9% son de ODONTOPEDIATRIA. (figura 2)

(Tabla 5) muestra el nivel de riesgo por especialidad de acuerdo a los porcentajes que posgrado necesita cambios de tarea, rediseño de tarea y cambios urgentes de tarea.

Tabla 5. Nivel de riesgo por especialidad

			NIVEL DE RIESGO			Total
			Requiere cambios de tarea	Rediseño de la tarea	Cambio urgente de tarea	
ESPECIALIDAD	ENDODONCIA	Cant.	0	0	5	5
		%	0,0%	0,0%	16,1%	9,4%
	IMPLANTES	Cant.	0	2	7	9
		%	0,0%	33,3%	22,6%	17,0%
	ORTODONCIA	Cant.	4	4	0	8
		%	25,0%	66,7%	0,0%	15,1%
	PERIODONCIA	Cant.	0	0	5	5
		%	0,0%	0,0%	16,1%	9,4%
	REHABILITACIÓN ORAL	Cant.	0	0	9	9
		%	0,0%	0,0%	29,0%	17,0%
	ESTETICA DENTAL	Cant.	4	0	5	9
		%	25,0%	0,0%	16,1%	17,0%
	ODONTOPEDIATRIA	Cant.	8	0	0	8
		%	50,0%	0,0%	0,0%	15,1%
Total	Cant.	16	6	31	53	
	%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Tabla 6. Pruebas de Chi – Cuadrado

Pruebas de chi-cuadrado			
Chi-cuadrado de Pearson	Valor	gl	Sig. asintótica (2 caras)
	54,148	12	0,000

En la prueba Chi cuadrado de Pearson el valor del nivel de significación (Sig. asintótica (2 caras) = 0,000) es inferior a 0,05, por tanto, los porcentajes entre los niveles de riesgo no son similares con relación a las especialidades (si influye). (Tabla 6)

Figura 3. Nivel de riesgo por especialidad

Requiere cambios de tarea: el 0,0% son de ENDODONCIA, el 0,0% son de IMPLANTES, el 25,0% son de ORTODONCIA, el 0,0% son de PERIODONCIA, el 0,0% son de REHABILITACIÓN ORAL, el 25,0% son de ESTÉTICA DENTAL y el 50,0% son de ODONTOPEDIATRIA

Rediseño de la tarea: el 0,0% son de ENDODONCIA, el 33,3% son de IMPLANTES, el 66,7% son de ORTODONCIA, el 0,0% son de PERIODONCIA, el 0,0% son de REHABILITACIÓN ORAL, el 0,0% son de ESTÉTICA DENTAL y el 0,0% son de ODONTOPEDIATRIA

Cambio urgente de tarea: el 16,1% son de ENDODONCIA, el 22,6% son de IMPLANTES, el 0,0% son de ORTODONCIA, el 16,1% son de PERIODONCIA, el 29,0% son de REHABILITACIÓN ORAL, el 16,1% son de ESTÉTICA DENTAL y el 0,0% son de ODONTOPEDIATRIA. (figura 3).

En lo que respecta al cuestionario Nórdico tabla 6 indica que han necesitado cambiar el puesto de trabajo por molestias en: CUELLO: si han necesitado cambiar de puesto de trabajo en Implantes. HOMBRO: En todas las especialidades indican que no han necesitado cambiar de puesto de trabajo. DORSAL O LUMBAR: Indican que si ha necesitado cambiar de puesto de trabajo en Endodoncia. CODO O ANTEBRAZO: En todas las especialidades indican que no han necesitado cambiar de puesto de trabajo MUÑECA O MANO: En todas las especialidades indican que no han necesitado cambiar de puesto de trabajo. (Tabla 7)

Tabla 7. Motivo de cambiar el puesto de trabajo por molestias

Tabla cruzada

		ESPECIALIDAD							Total	p =	
		Endodoncia	Implantes	Ortodoncia	Periodoncia	Rehabilitacion oral	Estética dental	Odontopediatria			
CUELLO	SI	Frecuencia	3	6	5	2	5	3	6	30	0,557
		%	60,00%	75,00%	62,50%	40,00%	55,60%	33,30%	75,00%	57,70%	
	NO	Frecuencia	2	2	3	3	4	6	2	22	
		%	40,00%	25,00%	37,50%	60,00%	44,40%	66,70%	25,00%	42,30%	
HOMBRO	SI	Frecuencia	1	1	1	0	1	2	3	9	0,676
		%	20,00%	12,50%	12,50%	0,00%	11,10%	22,20%	37,50%	17,30%	
	NO	Frecuencia	4	7	7	5	8	7	5	43	
		%	80,00%	87,50%	87,50%	100,00%	88,90%	77,80%	62,50%	82,70%	
DORSAL O LUMBAR	SI	Frecuencia	4	4	3	1	5	3	5	25	0,464
		%	80,00%	50,00%	37,50%	20,00%	55,60%	33,30%	62,50%	48,10%	
	NO	Frecuencia	1	4	5	4	4	6	3	27	
		%	20,00%	80,00%	62,50%	80,00%	44,40%	66,70%	37,50%	42,30%	

		%	20,00%	50,00%	62,50%	80,00%	44,40%	66,70%	37,50%	51,90%	
CODO O ANTEBRAZO	SI	Frecuencia	0	1	1	0	0	4	2	8	0,126
		%	0,00%	12,50%	12,50%	0,00%	0,00%	44,40%	25,00%	15,40%	
	NO	Frecuencia	5	7	7	5	9	5	6	44	
		%	100,00%	87,50%	87,50%	100,00%	100,00%	55,60%	75,00%	84,60%	
MUÑECA O MANO	SI	Frecuencia	5	0	1	0	0	3	5	14	0,000
		%	100,00%	0,00%	12,50%	0,00%	0,00%	33,30%	62,50%	26,90%	
	NO	Frecuencia	0	8	7	5	9	6	3	38	
		%	0,00%	100,00%	87,50%	100,00%	100,00%	66,70%	37,50%	73,10%	

DISCUSIÓN

Los resultados de este estudio demostraron una diferencia significativa que el nivel de riesgo es mayor en el género masculino que el femenino una vez realizado este análisis con el chi cuadrado, esto evidencia el cambio urgente de tarea de los Posgradistas. En lo que respecta al cambio de tarea por especialidad tenemos que con un 50.0% los estudiantes de Odontopediatría requieren este cambio los demás posgrados no presentan una diferencia estadísticamente significativa. En el rediseño de la tarea con un 66,7% los estudiantes de Implantes necesitan adecuar su postura de trabajo en cuanto los demás posgrados no presentan una diferencia estadísticamente significativa. Por ultimo un 29.0% rehabilitación oral, 22,6% implantes, 16,1% endodoncia y 16,1% estética dental necesitan un cambio urgente de tarea, mientras que los otros posgrados restantes no necesitan este cambio en sus tareas respectivas.

De acuerdo con el artículo publicado por Dohyung Kee, menciona que el método RULA posee una importante limitación para las posturas de las piernas, ya que generan posturas inestables. Por ello siempre es recomendable mencionar que tipos de movimientos vamos a observar en nuestra investigación. (10)

Leggat y Smith realizaron un estudio en el año 2006 y reportaron que la mayoría de los dentistas (87.2%), habían experimentado al menos un síntoma de trastornos músculo-esqueléticos en los últimos 12 meses. Estos resultados coinciden con los obtenidos en el estudio de Gómez (13) que indica que esta problemática es de gran incidencia. Por lo que

podemos llegar a la conclusión de que movimientos repetitivos de diferentes tipos de acción clínica del dentista generan un trastorno músculo - esquelético

CONCLUSIONES

Se comprobó la mala postura de cada uno de los estudiantes durante la acción clínica de mayor dificultad. Con la ayuda del Método RULA y el cuestionario NÓRDICO pudimos obtener mediante angulaciones y formulación de preguntas los riesgos en las posturas de los estudiantes de Posgrado de la Universidad Central del Ecuador, así mismo darnos cuenta que la mayoría de los Posgradistas presentan una mala postura al momento de realizar un tratamiento.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

1. Gainer RD. History of ergonomics and occupational therapy. *Work*. 2008;31(1):5-9.
2. Gómez-Conesa A. Factores posturales laborales de riesgo para la salud. *Fisioterapia*. 2002;24:23-32.
3. Chiasson M-È, Imbeau D, Aubry K, Delisle A. Comparing the results of eight methods used to evaluate risk factors associated with musculoskeletal disorders. *International Journal of Industrial Ergonomics*. 2012;42(5):478-88.
4. McAtamney L, Corlett EN. RULA: a survey method for the investigation of work-related upper limb disorders. *Applied ergonomics*. 1993;24(2):91-9.
5. Rafie F, Zamani Jam A, Shahravan A, Raoof M, Eskandarizadeh A. Prevalence of upper extremity

musculoskeletal disorders in dentists: symptoms and risk factors. *Journal of environmental and public health*. 2015;2015.

6. Dable RA, Wasnik PB, Yeshwante BJ, Musani SI, Patil AK, Nagmode SN. Postural Assessment of Students Evaluating the Need of Ergonomic Seat and Magnification in Dentistry. *The Journal of Indian Prosthodontic Society*. 2014;14(1):51-8.

7. Kee, D. . An empirical comparison of OWAS, RULA and REBA. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*.2020;25-5

8. Pispero, A. Posture Assessment in Dentistry for Different Visual Aids. *Sensors*.2021;18-2

9. Kee, D. Systematic Comparison of OWAS, RULA, and REBA Based on a. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics*. 2022; 23-2

10. Kee, D. Comparison of LEBA and RULA Based on Postural Load Criteria and Epidemiological Data on Musculoskeletal Disorders. *International Journal of Occupational Safety and Ergonomics* . 2022; 12-1

11. Kee, D. Development and evaluation of the novel postural Loading on the Entire Body Assessment. *Ergonomics*. 2021; 36-5

12. Pierotic, V. Dolor músculo-esquelético en alumnos de postgrado en rehabilitación oral de la Facultad de Odontología de la Universidad del Desarrollo- Concepción: estudio piloto. *Ciencia y Trabajo* .2011; 84-25

13. Garcia Flor Kenia Gomez, Impacto de la mala ergonomía en la parte clínica odontológica. *Revista mexicana de Estomatología*. 2017;

14. Escalante, M. Evaluación Ergonómica de Puestos de Trabajo. *Energy and Technology for the Americas: Education, Innovation, Technology and Practice*. 2009

15. Argenis Angarita. Revisión sistemática sobre enfermedades laborales en odontología, *Acta Bioclínica*.2014; 32-8

Conflictos de intereses

Los autores señalan que no existe conflicto de intereses durante la realización del estudio, no se recibió fondos para la realización del mismo, el presente solo fue sometido a la Revista Científica "Universidad Odontológica Dominicana" para su revisión y publicación

Financiamiento

Los autores indican la utilización de fondos propios para la elaboración del trabajo de investigación.

Declaración de contribución

Todos los autores han contribuido en elaboración del trabajo de investigación, en las diferentes partes del mismo